

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503252>

УДК 336.148

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Д.И. Мусина,

студентка 1 курса магистратуры,
Высшая школа государственного аудита МГУ имени М.В.
Ломоносова,
г. Москва

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые способы выявления фактов хищения бюджетных средств. Также уделяется внимание определениям «бюджетные средства», «хищение». Отмечается, что в последние годы сфера распределения и использования бюджетных средств оказалась зоной повышенной криминальной активности. Преступления такого рода оказывают негативное влияние на экономику, тенденции и перспективы ее развития, а также подрывают авторитет властей и государства в целом в глазах граждан и мировой общественности.

Ключевые слова: бюджетный кодекс Российской Федерации, бюджет, бюджетные средства, хищение бюджетных средств, проверка

WAYS TO IDENTIFY CASES OF EMBEZZLEMENT OF BUDGETARY FUNDS

D.I. Musina,

1st year master's student,
Higher School of Public Audit Moscow State University,
Moscow

Annotation: The article discusses some mechanisms for determining the facts of embezzlement of budgetary funds. Attention is

also paid to the definitions of "budget funds", "embezzlement". In recent years, the sphere of distribution and use of budgetary funds has turned out to be a zone of increased criminal activity. Crimes of this kind have a negative impact on the economy, trends and prospects for its development, as well as undermine the authority of the authorities and the state as a whole in the eyes of citizens and the world community.

Keywords: the Budget Code of the Russia Federation, budget, budgetary funds, embezzlement of budgetary funds, control

Значительные финансовые ресурсы, направляемые государством на удовлетворение потребностей органов власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в товарах, работах и услугах, необходимых для выполнения ими установленных функций, делают эту область экономических отношений чрезвычайно подверженной криминальным посягательствам, что требует обеспечения прозрачности процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и повышения эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на эти цели.

Актуальность данной темы определена вопросами выявления фактов хищения бюджетных средств и необходимостью быстрого определения направления при поиске фактов хищения.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации неоднократно обращал внимание на необходимость существенного ужесточения контроля над бюджетными расходами и максимальной защиты бюджетных средств от преступных посягательств, прежде всего от хищений [1-4].

Распространённость этих деяний и причиняемый ими вред подтверждается статистикой, в частности, глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд. рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в 2021 году выросло на 15 %.

Бюджет является формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) [1] не закреплено понятие «бюджетные средства», поэтому отсутствует единый подход к содержательному толкованию данного термина. Однако никто не ставит под сомнение тот факт, что в указанное понятие входят средства бюджетов разных уровней. Так, по мнению Б.В. Волженкина, «бюджетные средства – средства бюджетов разных уровней (федеральный бюджет, бюджет субъектов РФ, местные бюджеты), направляемые на развитие экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, оборону страны, содержание органов государственной власти и местного самоуправления» [3]. Данное определение достаточно точно отражает основное содержание, однако, представляется неполным.

Ввиду этого следует рассмотреть позицию Н.Г. Деменковой, считающей необходимым рассматривать понятие «бюджетные средства» с двух позиций. В широком смысле, бюджетные средства представляют собой денежные средства, поступившие на счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и предназначенные для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. В узком смысле, бюджетные средства – это финансовые ресурсы, фактически распределенные главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств по подведомственным распорядителям и получателям в формах, предусмотренных БК РФ [4-6].

В статье 38 БК РФ сформулирован принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно указанного принципа, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования [5-8]. Получатель бюджетных средств обязан реализовать их в строго определенных целях и подтвердить исполнение денежных обязательств. Целевой характер бюджетных средств определяется совокупностью правовых предписаний, изложенных в рамках статьи 38 БК РФ.

В соответствии с примечанием 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации [2-10] хищением признается

умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и растраты.

В качестве примеров для определения наличия коррупционной составляющей или хищения бюджетных средств можно использовать следующие способы. При проведении проверки государственных организаций для определения возможного наличия «подставных» организаций, являющимся победителями по государственным закупкам возможно проведение анализа данных по действующим контрактам. Для первичного анализа деятельности организации целесообразно запросить информацию о действующих договорах с указанием суммы контракта и реквизитах контрагента по данному договору.

В случае выявления организаций, оказывающих услуги или поставляющих товары по более чем двум контрактам, целесообразно провести проверку взаиморасчетов с данной организацией. По данной организации необходимо запросить информацию о разрешенных видах деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), действующих лицензиях, представленных документах для участия в закупке.

Расхитители бюджетных средств в целях сокрытия фактов хищения, растраты, присвоений денежных средств и материальных ценностей прибегают к схеме заключения контрактов с организациями, с определенными лицами из руководящего состава, которые вступают в преступный сговор по хищению бюджетных средств за счет фиктивного оказания услуг, поставок товаров по явно завышенным ценам, несоответствующих качеству, не поставленных товаров. Во всех указанных случаях составляются фиктивные (подложные) документы.

Так же можно выделить и другой способ определения факта хищения бюджетных средств. При проведении проверки государственных организаций по правомерности распределения и выплаты заработной платы, премий и иных начислений для выявления фактов злоупотребления служебным положением целесообразно провести анализ данных по действующим сотрудникам организации.

Для этого список сотрудников должен быть совмещен с данными IT-отдела о закрепленных средствах вычислительной техники (далее – СВТ) за каждым сотрудником, о подключении к корпоративной сети учреждения, среднем времени работы в день с использованием СВТ. После первичного отбора сотрудников с наименьшей или отсутствующей активностью при работе с СВТ возможна их дальнейшая проверка по расписанным на исполнение в системах электронного (межведомственного) документооборота (СЭДО/МЭДО) документам, а также целесообразно запросить журналы учета участия в совещаниях и направления в командировки. В случае направления сотрудника в командировки целесообразно ознакомиться с данными бухгалтерии о начислении командировочных выплат.

При проведении проверки необходим запрос первичной документации типовой формы и регистры аналитического и синтетического учета, а также отчетность учреждения (источники ревизии расчетов с персоналом по оплате труда).

Неправомерность начисления возможно проверить на основании проведенного расчета суммы начислений, в т.ч. премий, причитающихся конкретным лицам, сделанным по правилам, установленным работодателем.

Таким образом, все преступления, связанные с хищением бюджетных средств, в первую очередь, дестабилизирует авторитет государственной власти, способствуют усилению недовольства граждан и оказывают отрицательное влияние на социально-экономическую обстановку в стране.

Список литературы

[1] Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.2008 № 145-ФЗ (ред. от 21.11.2022).

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022).

[3] Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики. / Б.В. Волженкин – СПб., 2005.

[4] Говоров А.А. Совершенствование методики расследования нецелевого расходования бюджетных средств и средств

государственных внебюджетных фондов: автореферат дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.12 / Говоров А.А. – Ростов-на-Дону, 2019. 27 с.

[5] Григорьева И.В. Уголовно-правовые меры противодействия хищениям бюджетных средств: диссертация ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Григорьева И.В. – Москва, 2019. 250 с.

[6] Деменкова Н.Г. Административная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств: дис. ... канд.юрид.наук. / Н.Г. Деменкова – Благовещенск, 2007. 20-21 с.

[7] Ермаков С.В., Макаренко М.М. Расследование хищений бюджетных средств, совершаемых при государственных закупках / С.В. Ермаков, М.М. Макаренко // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. №11. 152-156 с.

[8] Земскова Е.Н. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: автореферат дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.12 / Е.Н. Земскова – Москва, 2018. 34 с.

[9] Киршина Е.А. Бюджетные средства как предмет преступного посягательства / Е.А. Киршина // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2016. №3. 66-68 с.

[10] Методические рекомендации по осуществлению проверок законности отдельных финансовых и хозяйственных операций. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343796/. (дата обращения: 01.12.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Budget Code of the Russian Federation dated July 31, 2008 No. 145-FZ (as amended on November 21, 2022).

[2] Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ dated June 13, 1996 (as amended on November 21, 2022).

[3] Volzhenkin B.V. Official crimes: Commentary on legislation and judicial practice. / B.V. Volzhenkin – St. Petersburg, 2005.

[4] Govorov A.A. Improving the methodology for investigating the misappropriation of budgetary funds and state non-budgetary funds:

Abstract of the thesis. ... candidate jurid. Sciences: 12.00.12 / Govorov A.A. – Rostov-on-Don, 2019. 27 p.

[5] Grigoryeva I.V. Criminal legal measures to counter the theft of budgetary funds: dissertation ... Dr. jurid. Sciences: 12.00.08 / Grigoryeva I.V. – Moscow, 2019. 250 p.

[6] Demenkova N.G. Administrative responsibility for misuse of budgetary funds: dis. ... candidate of legal sciences. / N.G. Demenkova – Blagoveshchensk, 2007. 20-21 p.

[7] Ermakov S.V., Makarenko M.M. Investigation of theft of budgetary funds committed during public procurement / S.V. Ermakov, M.M. Makarenko // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2015. No. 11. 152-156 p.

[8] Zemskova E.N. Investigation of crimes in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs: Abstract of the thesis. ... candidate jurid. Sciences: 12.00.12 / E.N. Zemskova – Moscow, 2018. 34 p.

[9] Kirshina E.A. Budget funds as a subject of criminal encroachment / E.A. Kirshina // Gaps in Russian legislation. Legal Journal. – 2016. No. 3. 66-68 p.

[10] Guidelines for the implementation of checks on the legality of certain financial and business transactions. – 2019. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343796/. (date of access: 01.12.2022).

© Д.И. Мусина, 2022

Поступила в редакцию 09.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Мусина Д.И. Способы выявления фактов хищения бюджетных средств // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 92-98. URL: <https://ip-journal.ru/>